

DOI: 10.5281/zenodo.7462617

Importanța parteneriatelor instituționale în atragerea publicului

Rezumat:

Melania Luana BUTNARIU

Articolul subliniază importanța parteneriatelor instituționale în atragerea publicului către biblioteci, către carte, către lectură.

Cuvinte-cheie:

parteneriat, bibliotecă publică, carte, lectură.

Abstract:

The article emphasizes the importance of institutional partnerships in attracting the public to libraries, to books and reading.

Keywords:

partnership, public library, book, reading.

*„...sănătatea unei societăți depinde
în mare măsură de calitatea bibliotecilor ei”
(Vasile Romanciuc)*

Constantin Schifirneț în raportul său de cercetare „Lectura și biblioteca publică” spune: „procesul de formare a personalității în condițiile societății noastre nu poate fi realizat în afara cadrului social oferit de bibliotecă, una dintre cele mai vechi instituții de cultură”. E foarte adevărat că, de obicei, biblioteca este menționată doar atunci când este adusă în discuție *lectura*, rezultând că rolul acestei instituții ar fi doar de formare a deprinderilor de lectură ale cititorilor. Putem afirma cu toții că *virtuțile bibliotecii sunt mult*

mai complexe. În zilele noastre bibliotecile s-au reinventat, depășesc *cadrul strict al activităților cu cartea*, „ea fiind un mijloc de difuzare a tuturor artelor în modalități adecvate profilului ei”¹

Biblioteca, pentru formarea cititorului în integritatea sa, utilizează o gamă variată de modalități, de căi.

Așadar, lucrarea își propune să sublinieze importanța parteneriatelor instituționale în atragerea publicului către biblioteci, către carte, către lectură.

Iată evidențiate câteva aspecte esențiale ale oricărui parteneriat, aspecte pe care ni le aduce la cunoștință Ellis Karen în lucrarea sa *Partnerships and Collaborations in Public Library Communities: Resources and Solutions*. Un parteneriat sau o colaborare are două aspecte importante: 1. nevoia și 2. satisfacerea acestei nevoi. Un parteneriat, după cum bine știm este bilateral și ambele părți trebuie să depună anumite eforturi, o anumită expertiză în ducerea la îndeplinire a obiectivelor. Bibliotecile, bibliotecarii au de acum extrem de multă expertiză, experiență în comunicare, informare, se *aventurează în mod altruist*, oferind toată știința în desfășurarea diferitelor activități. Bibliotecile reinventate, trecând mult de granițele bibliotecii tradiționale, deschid ușa către noi colaborări sau îmbunătățindu-le pe cele vechi. Unele parteneriate pe termen lung sau scurt sunt extrem de creative și inovatoare, dar de multe ori depind de flexibilitatea partenerilor. Bibliotecarii cu experiență știu ce ar funcționa sau nu pentru bibliotecă, aș spune chiar, pentru biblioteca lor. Nu tot ce funcționează la o bibliotecă comunală, funcționează la o bibliotecă județeană sau invers. Trebuie menționat și faptul, mai puțin plăcut, că există parteneriate pe care le-aș numi *lecții dure de învățare* pentru bibliotecari, pentru parteneri. Aceștia pot să nu fie compatibili, fie din prisma ideilor organizaționale, de gestionare sau implementare, fie, pur și simplu, la nivel personal. Colaborarea trebuie gestionată de către toți cei implicați, dacă nu, rezultatele pot avea un impact destul de urât asupra ambilor parteneri, pe termen scurt sau lung și, bineînțeles, rezultatele vor fi dezastruoase, obiectivele, scopurile nefiind atinse. Nu la orice mică discordanță de idei parteneriatul trebuie dizolvat, ci trebuie de discutat și de ajuns pe cale amiabilă la o

¹ SCHIFIRNEȚ, Constantino. *Lectura și biblioteca publică*. București: 1991.

înțelegere în vederea atingerii țintei/țintelor.

Bibliotecile, bibliotecarii au o reputație bună în lume. Biblioteca este o instituție utilă și totodată îndrăgită de utilizatorii săi, pentru mulți un loc de refugiu. Ellis Karen mai subliniază că, datorită misiunii bibliotecilor publice și datorită abilităților lor de a fi inclusive și aventuroase în programe și servicii, este foarte căutată de partenerii ce au aspirații similare, în aceeași direcție.

Ofertele educaționale oferite de către biblioteci, printr-o educație nonformală sunt mult mai atrăgătoare dacă sunt oferite într-un spațiu neutru, diferit decât cel al claselor. Da, bibliotecile au multe de oferit, sunt extrem de importante pentru comunitățile deservite și nu numai, oferind servicii pe care „nimeni altcineva nu le face la fel de bine”²

Partners for the Future – Consiliul pentru biblioteci publice din Statele Unite, în raportul său, îndeamnă guvernele locale să profite de programele și serviciile bibliotecii publice care „contribuie la durabilitatea și creșterea comunității”³, adăugând că bibliotecile publice sunt foarte bine poziționate, astfel încât să atragă parteneri extrem de importanți, extrem de valoroși.

Din multitudinea de parteneriate pe care o bibliotecă publică le poate încheia, aș aminti parteneriatele:

1. cu alte biblioteci școlare: locale, naționale sau internaționale,
2. cu alte instituții de cultură: locale, naționale sau internaționale,
3. cu alte instituții ale statului: locale, naționale sau internaționale,
4. cu ONG-uri etc.,

dar din multitudinea de parteneriate, aș pune un mare accent pe colaborarea cu instituțiile de învățământ, acestea împărțînd adesea aceeași misiune și aceeași *clientelă*.

² KAREN, Ellis. *Partnerships and Collaborations in Public Library Communities: Resources and Solutions*. USA, Taylor Public Library, 2021 [online] Disponibil: <https://www.igi-global.com/book/partnerships-collaborations-public-library-communities/55272#table-of-contents>

³ Partners for the Future: Public Libraries and Local Governments Creating Sustainable Communities [Accesat 15.04.2022]. Disponibil: https://www.urbanlibraries.org/assets/Sustainability_Report_2010.pdf

Am amintit de manifestul IFLA pentru biblioteci publice. Acesta spune: „Următoarele misiuni-cheie, referitoare la informare, alfabetizare, educație și cultură, ar trebui să fie în centrul serviciilor bibliotecii publice:

1. crearea și întărirea deprinderilor de lectură la copii începând de la vârste fragede;

2. susținerea educației individuale și autodidacte, dar și a celei instituționale la toate nivelurile;

3. oferirea de posibilități pentru dezvoltarea creativității personale;

4. stimularea imaginației și creativității copiilor și a tinerilor;

5. promovarea conștientizării moștenirii culturale, a aprecierii artei, realizărilor științifice și inovațiilor;

6. oferirea posibilității de accesare și exprimare culturală a tuturor artelor dramatice;

7. încurajarea dialogurilor interculturale și susținerea diversității culturale;

8. susținerea tradiției orale;

9. asigurarea accesului cetățenilor la toate tipurile de informație comunitară;

10. oferirea de servicii informaționale adecvate firmelor, asociațiilor și grupurilor de interese locale;

11. facilitarea deprinderii abilităților informaționale și de operare a calculatorului;

12. susținerea și participarea la activități și programe de alfabetizare pentru toate vârstele și chiar inițierea lor dacă este necesar”⁴.

Colaborarea bibliotecă-școală a existat încă de la apariția primei școli românești, în anul 1559. Doamna dr. Gabriela Baran consemna: „Școala din Șcheii Brașovului a fost susținută în demersul său didactic de tipografia diaconului Coresi și de biblioteca centrului tipografic. Dintre cărțile cu întrebuințare școlară în perioada coresiană enumerăm: *Octoihul românesc* – carte cu cântări pe opt glasuri, copiată în Șcheii Brașovului, de diacul Oprea pentru folosul ucenicilor în dascălie... să învețe mai

4 IFLA/UNESCO MANIFESTUL BIBLIOTECII PUBLICE 1994 [Accesat 15.04.2022]. Disponibil: <https://www.ifla.org/wp-content/uploads/2019/05/assets/public-libraries/publications/PL-manifesto/pl-manifesto-ro.pdf>

vârtos și românește ...”⁵

Aș prezenta acum, în câteva cuvinte, un parteneriat ce s-a bucurat de un succes extraordinar în rândul micuților noștri cititori. Este vorba de Parteneriatul Educațional Internațional „Maybe Once in a Life Time ...at Andersen`s Home”, încheiat între Casa memorială „H. CH. Andersen” și Biblioteca Județeană „George Barițiu” Brașov – Centrul de Excelență pentru Copii și Tineret. În spatele acestui parteneriat au fost zeci de alte parteneriate încheiate cu grădinițe, școli din județul Brașov. Activitățile din parteneriat au fost destul de atractive, ținând cont de faptul că desenele realizate de elevi în urma lecturii din opera lui H. Ch. Andersen aveau să urmeze drumul către Danemarca, Odense – casa memorială a autorului. Activitățile s-au desfășurat în data de 2 aprilie, ziua de naștere a scriitorului H. Ch. Andersen – Ziua Internațională a Cărții pentru Copii. S-au citit poveștile: „Soldățelul de plumb”, „Mica sirenă”, „Rățușca cea urâtă” etc. s-a prezentat viața și opera scriitorului, s-au colorat desene tematice după care acestea s-au decupat și s-au lipit pe cartoane colorate. În urma unei selecții riguroase, 30 de desene au plecat spre Danemarca, unde doamnele cu care am discutat în prealabil și am stabilit obiectivele proiectului au realizat o expoziție (Fig. 1), ce a adus mare bucurie în rândul copiilor, cadrelor didactice, dar, firesc, și nouă, bibliotecarilor implicați, la vizionarea acesteia online. Iată cum începe unul din articolele apărute în ziarele locale despre această colaborare: „Sub îndrumarea doamnei **Lise Marie Nedergaard**, Reprezentanta Centrului Cultural pentru Copii «**The Tinderbox**» din cadrul **Muzeului Hans Christian Andersen – Odense**, Danemarca, desenele realizate de copiii brașoveni, cu prilejul aniversării a 210 ani de la nașterea marelui povestitor, au fost prezentate într-o expoziție cu o durată de două luni.” (<https://newsbv.ro/2015/08/11/muzeu-intr-biblioteca-biblioteca-intr-muzeu/>)

⁵ BĂRAN, Gabriela. Carte - școală - bibliotecă: modele de învățătură și cultură pentru secolele XIV – XVI. In *Biblioteconomia românească la început de secol XXI :omagiul profesorului Mircea Regneală la 70 de ani*. Constanța, 2013. pp. 51-62. ISBN 978-606-598-283-3 [Accesat 15.04.2022]. Disponibil: https://www.academia.edu/73303994/Biblioteconomia_rom%C3%A2neasc%C4%83_la_%C3%AEncepul_de_secol_XXI_omagiul_profesorului_Mircea_Regneal%C4%83_la_70_de_anii

**Fig. 1 „The Tinderbox” din cadrul Muzeului Hans Christian Andersen –
Odense, Danemarca;
Expoziție cu lucrările micilor utilizatori ai Bibliotecii Județene „George
Barițiu” – Brașov Centrul de Excelență pentru Copii și Tineret**

Un alt proiect, ce este chiar în desfășurare în această perioadă și vă invit și pe dumneavoastră să participați, este a VIII-a ediție a Proiectului Educațional Internațional „Orașul meu, orașul tău”, inițiat de Biblioteca Județeană

„Panait Istrati” Brăila – Secția pentru Copii. Ludoteca. Proiectul a strâns în acest an, 2021, peste 60 de parteneri, biblioteci publice și școlare din întreaga țară, Republica Moldova și Spania. În spatele acestor parteneriate cca și în cazul proiectului mai sus amintit, sunt sute de alte colaborări, parteneriate cu școli, grădinițe, licee, în vederea participării acestora în cadrul proiectului. Nu vreau să dau mai multe detalii decât spune inițiatoarea acestui proiect, dna Mihaela Stanciu – bibliotecar la biblioteca brăileană în comunicatul său de presă:

„Parteneriatul educațional *Orașul meu, orașul tău*, ediția a VIII-a, 2021, Biblioteca Județeană «Panait Istrati» Brăila, Secția pentru Copii. Ludoteca vă invită, dragi colegi bibliotecari, în perioada noiembrie – decembrie 2021 să ne fiți parteneri în proiectul *Orașul meu, orașul tău*, ediția a VIII-a. Ce e mai minunat decât să fii copil și să vorbești cu mult drag despre locul tău natal. Iar mai apoi, să-ți dai mâna imaginar cu prieteni noi, la fel de talentați și

creativi, chiar dacă sunt la sute de kilometri distanță... din Suceava, Brașov, Caraș-Severin, Tulcea, Dâmbovița, Republica Moldova sau chiar din Spania. De mai bine de 7 ani, *Orașul meu, orașul tău* reușește să promoveze valorile locale prin cei mai sinceri ambasadori, copiii noștri, arhitecții de mâine ai orașului meu și al tău, al orașului nostru. De ce e necesar acest proiect? Pentru că avem nevoie de sinceritatea și naivitatea copiilor, care spun lucrurilor pe nume, să ne dăm seama cât suntem de norocoși. Fiecare oraș implicat în acest proiect este cel mai frumos din țară. Ce îl face frumos, ce îl face să fie aparte? Ei bine, noi cei care locuim în el. Fiecare bibliotecă parteneră va trimite bibliotecii organiza-

Figura nr. 2.
Afiș. Proiect educațional
internațional

re un montaj video/filmuleț prin care să redea o imagine sinceră a propriului oraș/ comună privit prin *ochi de copil*. Filmulețul care va conține 20 de lucrări (15 desene și 5 compuneri) va fi expediat prin wetransfer la adresa de email sectiacopiibjbraila@gmail.com. Activitatea se adresează copiilor preșcolari și școlari din ciclul primar. Pentru înscrieri accesați link-ul: <https://forms.gle/jBLkdbuPrGMzrKKA7>.

Las mărturie cuvinte simple și sincere, omagiu adus frumuseții orașului Brăila: „Unii oameni îl văd ca pe un simplu oraș, numai că eu îl văd magic”. (Sânziana); „Sunt mândră că m-am născut în orașul Brăila, pentru mine cel mai frumos loc și va rămâne în sufletul meu indiferent de locul unde mă vor purta pașii vieții” (Catrinel), „Nu știu viitorul cum va transforma această lume a mea, dacă se va mai numi Brăila. Știu însă că bătrânul orașel va rămâne copilăria mea, locul căruia întotdeauna îi pot spune ...acasă” (Larisa), „Te aștept în orașul cu salcâmi, în port și vom pluti pe Dunărea albastră, legănați de vânt și ape” (Eduard).

Acest proiect se desfășoară în fiecare an în această perioadă, deci, „fiți cu ochii” pe Biblioteca Județeană Brăila – Secția pentru copii”. După cum bine vedeți, proiectul, cu adevărat educativ are un impact extraordinar nu doar în rândul celor mici, dar și în rândul celor mari și, aș zice, chiar nostalgici.

În aceste vremuri de pandemie, avem o confirmare certă a faptului că ceea ce facem în această perioadă facem bine, că parteneriatele bibliotecă-școală sunt considerate extrem de utile atât pentru învățăcei și dascăli, cât și pentru bibliotecari. Elocventă este confirmarea venită, în 2020, de la Organizația Națiunilor Unite pentru Educație Știință și Cultură (UNESCO), prin publicarea a 12 studii de caz, care au fost atent selectate din exemple de bune practici pe perioada pandemiei din toată lumea. „Două sunt din România, unul universitar, privind integrarea cursurilor online masive deschise (Massive Open Online Courses – MOOC) și unul pre-universitar, despre proiectul «CRED – Curriculum Relevant și Educație deschisă pentru toți» activitățile de la Școala «Diaconu Coresi» din Brașov”⁶ în parteneriat cu Biblioteca Județeană «George Barițiu» – Centrul de Excelență pentru Copii și Tineret” (Fig.3).

⁶ Ghid UNESCO despre practici și resurse educaționale deschise. [Accesat 05.05.2022] Disponibil: <https://inaco.ro/ghid-unesco-despre-practici-si-resurse-educationale-deschise/>

platformele online ale clasei. De exemplu, Figura 4 ilustrează un studiu de caz de la Școala Generală „Diaconul Coresi” din Brașov. La o oră de „Limba și literatura română” de la clasa a 7-a, derulată pe Zoom și cu companion tehnic WhatsApp, activitățile și discuțiile cu elevii au fost facilitate de profesoară, împreună o bibliotecară invitată.

Figura 4 Bibliotecară invitată la discuții cu elevii în timpul unei sesiuni de curs Zoom - experiență împărtășită în Grupul FB CRED (<https://www.facebook.com/groups/574392349703069>)

Figura nr. 3. Ghid pentru aplicarea Practicilor Educaționale Deschise în timpul pandemiei de coronavirus. Utilizarea Resurselor Educaționale Deschise în conformitate cu Recomandările UNESCO⁷

Așadar, mai mult ca oricând, astăzi, este de datoria școlii și a familiei să deschidă ușa fermecată a lumii cărților. Prin parteneriate, părțile implicate își propun să introducă copiii în lumea cunoașterii, să le dezvolte creativitatea, imaginația, să le formeze *o atitudine pozitivă față de carte*. Atât profesorii cât și bibliotecarii implicați în parteneriate, trebuie să urmărească actul lecturii, să discute cu copiii despre cărțile citite, să participe afectiv alături de aceștia, asigurând o legătură între cele citite și viață. Astfel, pasiunea pentru lectură și carte se poate dezvolta în mod creator și poate deveni o parte din viață, însoțindu-i pe tot parcursul vieții.

⁷ Ghid pentru aplicarea Practicilor Educaționale Deschise în timpul pandemiei de coronavirus. Utilizarea Resurselor Educaționale Deschise în conformitate cu Recomandările UNESCO. [Accesat 05.05.2022]. Disponibil https://www.researchgate.net/publication/343212044_Ghid_pentru_aplicarea_Practicilor_Educaționale_Deschise_in_timpul_pandemiei_de_coronavirus_Utilizarea_Resurselor_Educaționale_Deschise_in_conformitate_cu_Recomandarile_UNESCO

Referințe bibliografice:

1. BĂRAN, Gabriela. Carte - școală - bibliotecă: modele de învățatură și cultură pentru secolele XIV – XVI [online]. Disponibil: <file:///C:/Users/user/Downloads/Biblioteconomia%20romaneasca%20la%20inceput%20de%20secol%20XXI-Text%20integral.pdf>
2. BIBLIOTECONOMIA românească la începutul secolului XXI [online]. Disponibil: <file:///C:/Users/user/Downloads/Biblioteconomia%20romaneasca%20la%20inceput%20de%20secol%20XXI-Text%20integral.pdf>
3. DE ROSA, C. și Johnson, J. (2008). De la conștientizare la finanțare: un studiu de sprijin pentru bibliotecă în America: un raport către membrii OCLC [online]. Disponibil: <http://www.oclc.org/reports/funding/default.htm>
4. ELLIN, Karen. Partnerships and Collaborations in Public Librarz Communities: Resources and Solutions [online]. Disponibil: <https://www.igi-global>
5. Ghid UNESCO despre practici și resurse educaționale deschise [online]. Disponibil: https://www.researchgate.net/publication/343212044_Ghid_pentru_aplicarea_Practicilor_Educaționale_Deschise_in_timpul_pandemiei_de_coronavirus_Utilizarea_Resurselor_Educaționale_Deschise_in_conformitate_cu_Recomandarile_UNESCO
6. HIRSCH, Sol M. Neighborhood Resource Center: The Library Partnership [online]. Disponibil: <https://www.igi-global.com/viewtitlesample.aspx?id=62320&ptid=55272&t=Neighborhood%20Resource%20Center:%20The%20Library%20Partnership&isxn=9781613503874>
7. OLTEAN, Vasile. Școala românească din Șcheii Brașovului. București: Editura Științifică și Enciclopedică, 1989, pp. 40 – 41.
8. OLTEAN, Vasile. Școala din Șchei în epoca tiparului coresian. În: Prima școală românească în Șcheii Brașovului. Brașov, 2019, pp. 89-94. ISBN 978-606-029-067-4

9. POPESCU, Stela. Lectura și biblioteca școlară în contextual exploziei informaționale [online]. Disponibil: <http://www.ccdcluj.ro/vechi/Preuniversitaria/v2,nr1/Articole%20Preuniversitaria%20online/2.Abordari%20didactice%20ale%20lecturii/Stela%20Popescu.pdf>
10. SCHIFIRNEȚ, Constantin. Lectura și biblioteca publică. Raport de cercetare. București: 1991. 72 p. [online]. Disponibil: file:///D:/DOCS%20C/downloads/1991_schifirnet_lectura_si_biblioteca.pdf